

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN
“KREATIVITAS DAN INOVASI DALAM BERWIRAUSAHA”

Dosen Pengampu:
Dr. H. Fachrurazi, S. Ag. MM.
Ibu Yulida

Disusun Oleh

Rusydiah

11812013

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)/7A
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Kreatifitas dan Inovasi dalam berwirausaha”, Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Kewirausahaan. Untuk itu, kami selaku penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Terutama kepada dosen mata kuliah Kewirausahaan yaitu Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.,MM. dan Yulida, MM yang telah memberikan bimbingannya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Selaku penulis, kami sangat mengetahui bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang membangun agar kami dapat menyusunnya kembali lebih baik dari pada sebelumnya.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi kami selaku penulis.

Pontianak, 20 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	1
c. Tujuan Penulisan	1
BAB II PEMBAHASAN	
a. Kreatifitas	2
b. Inovatif	3
BAB III PENUTUP	
a. Kesimpulan	5
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya beragam tuntutan dari konsumen dari waktu ke waktu, produsen dipaksa untuk berpikir lebih keras lagi, agar dapat bersaing dengan produsen lainnya dalam menciptakan karya yang baru dan diminati banyak orang. Produsen dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif dalam memutuskan segala kebijakan yang akan segera dieksekusi.\

Tak hanya itu, produsen juga dituntut untuk menghasilkan karya yang menarik dengan mengeluarkan modal yang sedikit. Sehingga tingginya kreativitas dan inovasi dari produsen dapat dilihat dari seberapa menarik karya yang dihasilkan.

Banyak produsen sekarang yang sedang bersaing untuk menemukan ide-ide terbaru, yang nantinya akan bermanfaat baik dari segi keindahan dan segi kegunaan karya tersebut. Dengan adanya tantangan tersebut, banyak memberikan dampak positif di dunia perdagangan. Salah satunya dengan menghadirkan banyak pedagang kreatif yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Kreativitas?
2. Apa dasar-dasar pemikiran kreatif?
3. Apa saja hambatan berpikir kreatif?
4. Apa pengertian Inovatif?
5. Apa manfaat berpikir inovatif?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian kreatifitas
2. Mengetahui dasar-dasar pemikiran kreatif
3. Mengetahui hambatan berpikir kreatif
4. Mengetahu pengertian inovatif
5. Mengetahui manfaat berpikir inovatif

BAB II

PEMBAHASAN

A. KREATIVITAS

Pengertian Kreativitas

Kreatifitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang (*thinking new thing*).

Beberapa pengertian kreatifitas menurut para ahli:

1. *Freedman* (1982), kreatifitas adalah kemampuan untuk memahami dunia, menginterpretasikan pengalaman dan memecahkan masalah dengan cara baru dan asli.
2. *Woolfolk* (1976), kreatifitas adalah kemampuan individu untuk menghasilkan sesuatu (hasil) yang baru atau asli atau pemecahan suatu masalah.
3. *Guilford* (1984), kreatifitas adalah cara-cara berpikir yang divergen, berpikir yang produktif, berdaya cipta yang berpikir heuristik dan berpikir internal. (Dasar et al., 2007)

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Dapat disimpulkan bahwa kreatifitas adalah suatu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru yang berasal dari permasalahan, berpikir dengan cara yang produktif dan akhirnya menghasilkan suatu karya yang baru.

Dasar-dasar pemikiran kreatif

Modal utama bagi seorang entrepreneur salah satunya adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif bisa hadir dari masalah yang sedang dihadapi, bisa dari hobi, melihat dari pengalaman orang lain, dan juga bisa berasal dari keinginan kuat ingin memberikan karya yang berguna bagi mengharumkan nama bangsa. Berpikir kreatif dapat menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya berpikir kreatif memiliki pola tersendiri. Pola berpikir kreatif bertujuan untuk:

1. Menemukan ide, gagasan, inspirasi, dan peluang baru

2. Mengubah kesulitan atau masalah dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk melangkah berikutnya
3. Menemukan solusi yang inovatif
4. Menemukan suatu kejadian yang pernah ada atau belum pernah dialami menjadi sebuah penemuan baru
5. Menemukan teknologi baru
6. Mengubah keterbatasan yang ada sebelumnya menjadi keunggulan atau kekuatan (Teori, 2021)

Hambatan Berpikir Kreatif

Menjadi seorang yang sukses tentunya harus melalui fase-fase yang sulit. Fase-fase tersulit yang mungkin kedepannya akan menjadi pegangan terkuat bagaimana fase tersebut memberikan motivasi dan dorongan yang sangat kuat yang menjadikan ia seorang yang sukses. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi orang yang ingin mengubah hidupnya menjadi orang yang lebih baik dan sukses kedepannya. Sama halnya dengan yang dialami oleh seorang entrepreneur, berpikir kreatif juga melalui fase-fase sulit yang mempengaruhi kesuksesannya di masa mendatang. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam berpikir kreatif:

1. Banyak alasan, berpikir aneh dan tidak percaya diri ketika menemukan suatu hal yang baru dan menarik
2. Takut gagal, terpaku pada pemikiran bahwa suatu hal yang sudah ada tidak akan mungkin dapat membawa kesuksesan dalam dunia perdagangan. Padahal kalau ada perilaku kreatifitas, mungkin akan membawa pada kesuksesan yang besar
3. Berpikir praktis, selalu berpikir untuk segera selesai dengan usaha yang kurang maksimal. Tidak memikirkan secara matang apa yang akan dihasilkan. (Studi et al., n.d.)

B. INOVASI

Pengertian Inovasi

Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreatifitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (*doing new thing*) inovasi merupakan fungsi utama untuk proses kewirausahaan. Berpikir inovatif merupakan berpikir mengubah kesempatan menjadi suatu ide, yang hasil akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang baru. Berpikir inovasi salah satunya dapat dilakukan dengan metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi). ATM merupakan cara yang paling sering digunakan karena mudah dan efisien bagi para wirausaha. (Asian et al., 2008)

Manfaat Berpikir Inovatif

Berpikir inovatif memberikan pengaruh besar bagi seorang wirausahawan. Berikut manfaat pentingnya berpikir inovatif:

1. Adanya perubahan teknologi, yang harus dilakukan adalah dengan melakukan inovasi baru dengan melakukan penyesuaian
2. Adanya perubahan lingkungan terhadap siklus produk, oleh karenanya produk layanan lama harus segera digantikan dengan yang baru
3. Konsumen saat ini lebih pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu skill inovatif dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan konsumen sebagai pelanggan. (Hadiyati, 2011)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kreatifitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang (*thinking new thing*).

Pola berpikir kreatif bertujuan untuk: (1) Menemukan ide, gagasan, inspirasi, dan peluang baru ; (2) Mengubah kesulitan atau masalah dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk melangkah berikutnya; (3) Menemukan solusi yang inovatif.

Hambatan berpikir kreatif (1) banyak alasan; (2) berpikir praktis ; (3) takut gagal. Berpikir inovatif merupakan berpikir mengubah kesempatan menjadi suatu ide, yang hasil akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian, A., Trade, F., Asia, T., Economic, P., Free, N., Asia, T., Agreement, G., Bersatu, E., Union, E., & Mutu, S. M. (2008). *Hubungan Kreativitas dan Inovasi dalam Kewirausahaan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008*.
- Dasar, K., Kewirausahaan, K., Cantillon, R., Say, J. B., & Knight, F. (2007). *Kewirausahaan 1*. (Issue 1921).
- Hadiyati, E. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 13(1). <https://doi.org/10.9744/jmk.13.1.8-16>
- Studi, P., Asuransi, A., Aktuaria, D. A. N., & Indonesia, U. (n.d.). *Chairunisa Maulida Fasri PROGRAM STUDI*. 1–16.
- Teori, K. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. September.